

MAKTABDA “TASVIRIY SAN’AT” DARSLARINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO’LLARI

Shakirova Lola Axatovna

Buxoro ixtisoslashtirilgan san’at maktabi

Badiiy bezash studiyalari rahbari bo’limi o’qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ixtisoslashtirilgan san’at maktablarida o’qitiladigan tasviriy san’at darslarning samaradorligini oshirishda axborot va innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish yo’l – yo’riqlari haqida fikrlar bildirilgan.

Kalit so’zlar: Tasviriy san’at, pedagogik texnologiya, axborot texnologiyalari, jismoniy, aqliy ruhiy, estetik.

Mamlakatimiz va jamiyatimizning zamon talablari darajasida rivojlanishini ilm-fansiz tasavvur qilish qiyin. Shuning uchun yurtimizda ilm-fanni yanada ravnaq toptirish yoshlarimizni chuqur bilim, yuksak ma’naviyat va madaniyat egasi qilib tarbiyalash borasida amaliy ishlar olib borilmoqda. Darhaqiqat, bugungi olib borilayotgan islohotlarda ta’lim sohasiga juda katta e’tibor berilmoqda. Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev Oliy Majlisga – murojatnomasida maktab o’quv dasturlarini ilg’or xorijiy tajriba asosida takomillashtirish o’quv yuklamalari va fanlarni qaytadan ko’rib chiqish, darslik va adabiyotlarning sifatini oshirish haqida to’xtalib o’tgan. Hozirgi kunda kechayotgan murakkab jarayonlar yoshlar tarbiyasiga yanada katta e’tibor berishni talab etadi. Farzandlarimizni yetuk, ma’naviy va jismoniy jihatdan barkamol qilib tarbiyalashda “Tasviriy san’at” ning o’ziga xos o’rni bor. Zero ta’lim jarayoni bir – biriga bog’liq bo’lgan ma’naviy, iqtisodiy, psixologik, texnologik taraqqiyot ta’siriga bo’ysingan. Bu jarayon bolaning dunyoqarashi, keng iqtidori, erkin sog’lom fikrlovchi shaxslarni yoyaga yetkazishning bosh omilidir. Xuddi shuningdek, o’quvchi yoshlarga tasviriy san’at

darslarini axborot kommunikasion texnologiyalaridan foydalangan holda olib borish ham katta ahamiyat kasb etadi.

Umumiy o'rta ta'lim tizimida "Tasviriy san'at" fanining o'qitilishi o'quvchilarning jismoniy, aqliy, axloqiy, ruhiy, ma'naviy – ma'rifiy, estetik jihatdan tarbiyalanishining bosh omili hisoblanadi. O'quvchilarga "Tasviriy san'at" darslarida faqatgina rasm solish sir – asrorlari o'rgatilibgina qolmasdan, ularga milliy qadriyatlar, ma'naviy me'roslar, milliy bayramlar, milliy ma'rosimlar, tarixiy voqealar, hodisalar, me'morchilik obidalari, ulardagi bitiklar, yozuvlar, sharq allomalarining ma'naviy me'rosi haqida ham tushunchalar berib boriladi.

Yoshlar tarbiyasiga jiddiy e'tibor kerak bo'layotgan bir davrda har bir fanning o'qitilishi va darsdan keyingi mashg'ulotlarni samaralari tashkil etishga alohida e'tibor qaratish zarur bo'lmoqda. Chunki maktab o'quvchilarning eng sevimli maskani, bola uyidan chiqqach maktabga boradi, o'rtoqlar orttiradi, sevimli ustoz bilan suhbatlashadi. Dars jarayonida har xil fanlarni o'rganish orqali hayotda bo'layotgan voqea va hodisalarga nisbatan qiziqishi ortadi. O'quvchini ilk maktabga borgan chog'idanoq har bir fan o'qituvchisi uning qiziqishlarini, imkoniyatini, iqtidorini, har bir fanga bo'lgan qiziqishini inobatga olib mashg'ulotlarni olib boradi.

"Tasviriy san'at" darslarida o'quvchiga tasviriy san'at, san'atga bo'lgan ilk uyg'onishlar tarbiyalanadi, o'quvchilardagi iqtidor, qobiliyat shakllantiriladi va rivojlantiriladi. O'quvchilarga tasviriy san'at darslarida, tasviriy san'atning turlari (grafika, rangtasvir, haykaltaroshlik, dekorativ amaliy san'at), janrlari (natyurmort, manzara, portret, tarixiy, batal, animal, maishiy, turmush, morinistik, afsonaviy), o'zbek milliy amaliy san'ati turlari (kashtachilik, kulolchilik, o'ymakorlik, zardo'zlik, zargarlik, pichoqchilik, beshiksozlik, to'qish san'ati, misgarlik, kandakorlik, toshtaroshlik) haqida, uning ustalari ijodi haqida va shu san'atlarni amalda bajarish ishlari haqida tushunchalar berib boriladi. Ushbu san'at turlari va janrlari haqida tushuncha berishda axborot-kommunikasiya texnologiyalaridan foydalanish juda katta yordam beradi.

Mamlakatimizda o'quv mashg'ulotlarni tashkil etish uchun zamonaviy sinfxonalari, jihozlar, kompyuter sinflar hamda juda ko'plab sharoitlar yaratilmoqda. Buning barchasi ta'lim samaradorligini oshirish, yoshlar tarbiyasiga e'tiborni oshirish va ularning har xil oqimlarga kirib ketmasligi oldini olish uchun xizmat qiladi. "Tasviriy san'at" darslarini olib borishda ham kompyuter texnologiyasidan foydalanish darslar mazmundorligini oshirishda ko'maklashadi.

Tasviriy san'at ta'limi mashg'ulotlarini olib borish uchun ta'lim resurslari yetarlimi degan savol tug'iladi. "Tasviriy san'at" fanidan dars va darsdan tashqari mashg'ulotlar o'quvchilarning bo'sh vaqtlaridan unumli foydalanishiga xizmat qiladi. Aynan "Tasviriy san'at" fanidan mashg'ulotlar uchun elektron versiyalar alohida ishlab chiqilishi kerak. Umumta'lim maktablarida mashg'ulotlarni olib borish uchun rassomlar ijodi, ko'rgazma zallari, ko'rgazmalar haqida elektron tasvirlar, videolar bor, lekin hozirgi globallashuv jarayonida bu jihozlar mashg'ulotlarni olib borish uchun kamlik qiladi.

"Tasviriy san'at" darslarini mazmunli olib borish uchun uning turlari, janrlari, yo'nalishlaridan kelib chiqib elektron ovoqli tasvirlar yaratilsa, tasviriy san'at ta'limi sohasining o'qitilishiga katta yordam bo'lardi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ishmuhammedov R, Abduqodirov A. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. Toshkent, -Fan, 2008 – yil.
2. www.ziyonet.uz
3. www.arxiv.uz